

ЖИЗНЬ И НЕЗАБЫВАЕМОЕ ТВОРЧЕСТВО СУЙИМЫ ГАНИЕВОЙ**Шахрисабзский Государственный педагогический Институт****Шукурова Рухсора Акрамовна**

Факультет: Педагогика

Направление: Начальное образование

Студентка 3 курса

Номер: +998 97 586 54 32

Аннотация: Данная статья посвящена жизни и деятельности узбекского литературоведа, профессора, Героя Узбекистана Суйимы Ганиевой. Дана информация о её пути учения и наследии.

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek adabiyotshunosi, professor, O'zbekiston Qahramoni Suyima G'aniyevaning hayoti va ijodiga bag'ishlangan bo'lib uning bosib o'tgan yo'li, qoldirgan merosi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Annotation: This article is dedicated to the life and work of the Uzbek literary critic, professor, Hero of Uzbekistan Suyima Ganiyeva, and provides information about her path and her legacy.

Ключевые слова: Суйима Ганиева, биография, творчество, награды, память о ней, кино “Путь”.

В 2018 году Узбекистан понёс тяжёлую утрату. В своём 86 году жизни скончалась известная у нас поэтесса профессор, Герой Узбекистана Суйима Ганиева. Она известна не только в Узбекистане, но и в России, Турции, Иране, Таджикистане, Азербайджане. Суйима Ганиева родилась в 1932 году в Ташкенте в семье служащих. С раннего детства - ещё в четыре-пять лет - суйима, улавливая слова из песен, стихов, старалась их запоминать. Суйима любила самостоятельно учить четко произносить сложные бейты из произведений классиков, особенно Алишера Навои. Незря из-за любви к творчеству поэту она глубоко изучила работы Алишера Навои и стала навоиведом в дальнейшем.

Образование

Детский интерес постепенно вырос в желание заняться творчеством. Окончив седьмой класс Суйима поступает на подготовительное отделение нынешнего Национального университета Узбекистана, после окончания получила и среднее образование. В 1947 году за успешное обучение и за особую страсть к знаниям она без экзаменов поступила на факультет Востоковедения данного вуза. Но к её удивлению здесь не обучали историю узбекской литературы. Её наставники по университету, сразу заметив у Суйимы особый дар, глубокое знание произведений Навои, порекомендовали поступить в Литературный институт Санкт-Петербурга. Нетерпя возможность она в 1953 году поступила в аспирантуру Ленинградского государственного университета и в 1956 году защитила кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству Алишера Навои.

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начала в 1956 году младшим научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Узбекистана. Позже работала учёным секретарём Института языка и литературы Академии наук Узбекистана, затем заведующей кафедрой Ташкентской государственной консерватории, профессором Ташкентского государственного института востоковедения.

Творчество Суйимы Ганиевой

За свою почти 60-летнюю научно-педагогическую деятельность С.Ганиева провела ни мало фундаментальных исследований по узбекской классической литературе. Год независимости Узбекистана не был легким, но несмотря на это каждый житель старался внести благое для своей страны, возвращая забытую культуру и историю. А также Суйима Ганиева является одно из таких людей. В годы независимости она внесла большой вклад в развитие литературы и искусства нашей страны, широкому освещению роли национальной литературы в мировой культуре. В международных научных изданиях вышли в свет 14 монографий, свыше 350 научно-теоретических статей С.Ганиевой, более чем 20 созданных ею учебно-методических пособий внедрены в учебный процесс высших образовательных учреждений нашей страны. Она также является создателем научной школы навоиведение. Суйима Ганиева- одна из тех

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

личностей, чьё имя в нашей стране ассоциируется с Алишером Навои. Она посвятила всю свою жизнь собиранию и изучению его трудов. Мы должны быть ей глубоко благодарны за то, что она нашла в Иране одну из рукописей Алишера Навои и привезла в Ташкент ее копию. Это очень большое дело. Профессор Ганиева и академик Азиз Пулатов внесли неоценимый вклад в изучение наследия Навои. Она очень интересно обо всем рассказывает. Работы посвященные Алишеру Навои:

- “Жизнь и творчество Алишера Навои”;
- “Идеи гуманизма в творчестве Алишера Навои”;
- “Мотивы благородства в газелях Навои”;
- “Завещание Навои”;
- “Автограф Навои”.

С. Ганиева нашла и опубликовала труд Алишера Навои “Муножот”, долгие годы неизвестный науке. В 2011 году учёная приняла активное участие в подготовке к изданию 20-томного сборника произведений Алишера Навои.

Самоотверженная ученая, обладавшая ярким талантом и огромным научным потенциалом, воспитала множество учеников. Под ее непосредственным руководством были защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций.

Награды

Заслуги мудрой женщины, любящей матери, талантливой учёной по достоинству оценены Узбекистаном.

- Лауреат Государственной премии Республики Узбекистан
- Награждена орденами “Эл-юрт хизмати” (1999)
- “Орден за выдающиеся заслуги” (2008)
- В 2015 году присвоено звание “Героя Узбекистана”.

Фильм “ПУТЬ”

Научному творчеству и созидательной жизни Суйимы Ганиевой посвящён документальный фильм “Путь”.

Генеральный директор «Узбеккино» Джавонгир Касымов отметил, что в соответствии с поручениями руководства страны, уделяется все больше

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

внимания созданию высокохудожественных, интересных по форме и содержанию фильмов. И особенно важно при этом, уделять особое внимание демонстрации многовековых национальных ценностей, богатейшему культурному наследию узбекского народа, представлению молодому поколению того бесценного вклада, который внесли наши предки в развитие мировой науки, культуры, искусства, их литературному наследию. В этом отношении особенно примечателен документальный фильм «Путь», снятый по сценарию известного тележурналиста Эшкобила Шукура при поддержке «Узбеккино» на студии «Меъмор». В центре картины судьба известного ташкентского ученого-навоиоведа Суйимы Ганиевой. С самыми сердечными словами в адрес героини фильма обратились ректор Института Востоковедения Абдурахим Маннонов, литературовед Шухрат Ризаев, журналист Камилжан Шамсутдинов и другие. С премьерой фильма, большими достижениями в деле изучения наследия Алишера Навои Суйиму Ганиеву поздравил генеральный директор «Узбеккино» Джахонгир Касымов. Премьера фильма, отлично снятого оператором Музаффаром Юсуповым, была встречена аплодисментами собравшихся в зале представителей научной интеллигенции, общественности, многочисленных зрителей.

- В чем, по вашему мнению, такая притягательная сила этого фильма, почему он так востребован сегодня?

- Он привлекает многими своими достоинствами. И прежде всего, образом главной героини Суйимы Ганиевой. Она выдающийся ученый-навоиед, знающий все о жизни и творчестве Алишера Навои. Тщательнейшему изучению его жизни и творчества она посвятила всю свою жизнь. Фильм о ней снят очень хорошо, привлекают многие кадры, особенно те, которые связаны с историей жизни и творчества самого Навои, автора романа «Навои» Айбека, многолетних научных поисков героини фильма. Для нашей молодежи это отличная возможность проникнуться идеями творчества великого узбекского поэта и государственного деятеля. Фильм демонстрируется в рамках очень нужного сегодня большого проекта «Замон ва такдирлар» («Эпоха и судьбы»). Национальным агентством «Узбеккино» он иницирован и запущен с начала 2014 года.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

«И удачно очень, что картину назвали «Путь», что очень символично. Она всю жизнь в дороге, всю жизнь в поисках и все время в пути. И чем больше будет таких фильмов, тем лучше, я думаю»- Б.РАХИМОВ

Стипендия, посвященная имени Суйимы Ганиевой

В Шахрисабзском государственном педагогическом институте введена стипендия, посвящённая Суйиме Ганиевой. Эту стипендию могут получить студентки (девушки или женщины учащиеся в этом институте). Для получения стипендии необходимо предоставить документы и пройти отборочный этап, проходящий в одном этапе.

Заключение:

Благодаря навоиведу как Суйима Ганиева мы смогли узнать многое о нашем языке, о творчестве Алишера Навои. Она является явным представителем человека, который непрерывно получала знание с рождения до самой смерти.

Использованные литературы:

1. Герой Узбекистана Суйима ГАНИЕВА — Каракалпакское Информационное Агентство. <https://kknews.uz/23990.html>
2. Ганиева Суюма. <https://arboblar.uz/ru/people/ganieva-sujima-2>
3. Ганиева, Суйима Ганиевна – Wikiwand. <https://www.wikiwand.com/ru>
4. Суйима Ганиева (1932-2018) ★ WWW.SAVOL-JAVOB.COM
5. <https://uzreport.news/society/ushla-iz-jizni-vidayushayasya-uchenaya-literaturoved-suyima-ganieva>
6. Во Дворце кино им. А. Навои аплодировали документальному фильму "Йул" ("Путь") - Kultura.uz https://kultura.uz/view_5_r_2492.html

